

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846590>

УДК 336.6

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

О.М. Новикова,

магистрант 3 курса, напр.38.04.01 Экономика, программа магистратуры
«Учет и финансы организаций»

Н.Н. Стародубова,

научный руководитель,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
г. Челябинск

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы финансирования учреждений здравоохранения в современных условиях, обострившиеся в связи пандемией COVID-19, а также вопросы эффективности существующей системы финансирования здравоохранения в России. Автор обобщены основные недостатки существующей модели финансирования здравоохранения. Обозначены возможные пути изменения модели финансирования здравоохранения в РФ.

Ключевые слова: финансирование здравоохранения, модели финансирования, проблемы финансирования здравоохранения, ОМС, ФОМС

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FINANCING THE HEALTHCARE SYSTEM IN RUSSIA

O.M. Novikova,

3rd year master's Student, eg 38.04.01 Economics, Master's program "Accounting
and Finance of Organizations"

N.N. Starodubova,

Scientific Director,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FGBOU VO "ChelSU",
Chelyabinsk

Annotation: This article examines the problems of financing healthcare institutions in modern conditions, aggravated by the COVID-19 pandemic, as well as issues of the effectiveness of the existing healthcare financing system in Russia.

The author summarizes the main disadvantages of the existing model of health care financing. Possible ways of changing the model of health care financing in the Russian Federation are outlined.

Keywords: health financing, financing models, health financing problems, CHI, MHIF

Вопросы, связанные с повышением эффективности финансирования системы здравоохранения, имеют огромную значимость для многих стран, в том числе и для России. В нашем государстве финансирование здравоохранения сталкивается с множеством проблем, что связано, прежде всего, с недостаточностью выделяемых бюджетных средств. Последние два года, прошедшие под знаком пандемии COVID-19, с одной стороны, показали значимость медицинских услуг, ставших одним из самых динамично растущих сегментов рынка, расширив круг задач, которые предстоит решать системе здравоохранения. А, с другой стороны, выявили насущную потребность в дополнительных ресурсах, в том числе финансовых, которых катастрофически не хватает учреждениям здравоохранения.

Начавшаяся в 2010 году реформа здравоохранения в России предполагала достижение благих целей оптимизации расходов на медицину. Снижение данных расходов планировалось за счет закрытия неэффективных и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Провал этой реформы в настоящее время отмечается не только самими медиками и экспертами, но и представители власти. Десять лет оптимизации российского здравоохранения привели к провалу, именно так охарактеризовал ситуацию летом 2019 г. В.В.Путин. Закрытие больниц, поликлиник, сокращение медперсонала – все это негативно сказалось на качестве здравоохранения.

Исследования последних лет показали, что имеется прямая связь между показателями смертности и уровнем вложений в здравоохранение, доступность бесплатной медицинской помощи [1-6]. Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на здоровье населения, выделяются как образ жизни людей (в т.ч. потребление алкоголя), так и экономические факторы, и объемы финансирования системы здравоохранения. Так, Г.В. Улумбекова [5-8] в своих исследованиях, определяет степень влияния этих факторов следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1 – Степень влияния ключевых факторов на здоровье населения в РФ

Экономические факторы, влияющие на эффективность функционирования системы здравоохранения в государстве, напрямую связаны с темпами роста ВВП. По мнению большинства исследователей и практиков [5, 8], финансирования в 3-3,3 % от ВВП явно недостаточно для модернизации и развития здравоохранения. Поэтому существует серьезная потребность ежегодного увеличения государственных расходов на здравоохранение до среднего уровня в странах ЕС, что составляет порядка 5,5-6,5 % ВВП.

В то же время, проект федерального бюджета на 2022 год предусматривает снижение расходов на здравоохранение на 117 млрд. руб. по сравнению с оценочными показателями расходов на 2021 год (1245 трлн. руб. в законопроекте на 2022 г. против 1362 трлн. руб. по оценке 2021 г.) [2]. Планируемое снижение бюджетного финансирования системы здравоохранения является наиболее острой проблемой, которая осложняется, во-первых, растущей инфляцией и как следствие обесценением планируемых ассигнований. Во-вторых, сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией, сопровождается ростом безработицы, а это в свою очередь означает, что в ФФОМС будет поступать меньше средств.

В то же время, не только сокращение госрасходов на медицину вызывает обеспокоенность профессионального сообщества, сколько сама сложившаяся в системе здравоохранения модель финансирования. Как известно, в России сложилась смешанная (бюджетно-страховая) модель, при которой за счет средств государства финансируется программа государственных гарантий бесплатной медицинском помощи гражданам, содержание медицинских учреждений, санэпидслужба и др. Действующая в настоящее время модель финансирования учреждений здравоохранения предусматривает несколько каналов выделения им средств из федерального бюджета и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении государственных организаций (внебюджетные средства Минздрава и

средства ОМС). Основным источником средств ОМС являются взносы работодателей (5,1 % от фонда оплаты труда), а также взносы субъектов РФ за неработающее население. Частное финансирование осуществляет население через систему ДМС (добровольного медицинского страхования) и оплаты медуслуг в частных клиниках и т.п.

Среди основных недостатков существующей системы финансирования можно выделить следующие:

- снижение доступности бесплатной медицины для граждан, не все медицинские услуги включаются в программы ОМС [3];
- определение тарифов ОМС по методу «обратного счета» без учета обоснованных нормативных затрат [3];
- рост расходов населения на платные медицинские услуги, постоянное удорожание стоимости медицинской помощи [3];
- недофинансирование территориальных программ ОМС;
- неравенство субъектов РФ в финансировании медицинской помощи [8];
- затратоемкость системы (премии страховщику (СМО) в системе ОМС) и др.

В условиях пандемии обострился вопрос с отчислениями в систему ОМС в связи с сокращением численности работников из-за приостановки или полной остановки деятельности целого ряда предприятий и отраслей, а также связанными с этим падением фонда оплаты труда и т.п. [4]. В эпоху пандемии среди мер господдержки предусматривалось снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса и т.д. В этих условиях говорить о наращивании финансирования весьма проблематично.

Неэффективность сложившейся системы финансирования здравоохранения в последние годы является предметом дискуссий и множества исследований.

Среди путей повышения эффективности механизма финансирования системы здравоохранения выделяются два основных направления:

1. Возврат к бюджетной модели финансирования считают необходимым представители экспертного и профессионального медицинского сообщества РФ. С этой целью предлагается объединение средств ОМС, федерального и региональных бюджетов у единого плательщика с последующим перераспределением в регионы [5].

2. Реформирование финансовой модели социально-страховой медицины путем перехода к пациентоориентированной системе здравоохранения.

Исходя из существующих реалий, можно сказать, что государство идет по пути реформирования существующей модели. Возможность возврата

к системе государственного здравоохранения в настоящее время не рассматривается органами власти [7].

С 2021 года в законодательство внесен ряд поправок [1], изменяющих функционирование системы здравоохранения, в частности, касающихся правил работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и страховых медицинских организаций (СМО). Так, ФФОМС получил полномочия по финансовому обеспечению предоставления специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. Теперь такая деятельность федеральных медицинских организаций будет финансироваться непосредственно из ФФОМС, минуя территориальные ФОМС и СМО, что должно способствовать решению проблемы недофинансирования федеральных медучреждений. В целом, реформа ОМС и соответствующие поправки в законодательство направлены на усиление государственного участия в медицине, что соответствует мировой тенденции об увеличении значения государственного финансирования здравоохранения.

Список литературы

[1] О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: федеральный закон от 08.12.2020 г. № 430-ФЗ. // СПС «КонсультантПлюс».

[2] Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». // СПС «КонсультантПлюс».

[3] Алтынов Ю.А. Проблемы финансового обеспечения государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в экстремальных условиях [Текст]. / Ю.А. Алтынов. // Финансы и кредит. – 2020. Т.26. № 11. 123-143 с.

[4] Аналитический доклад: Оценка причин и последствий масштабных изменений в нормативно-правовом регулировании системы обязательного медицинского страхования в 2021 году. / Под науч. ред. академика РАН Стародубова В.И. – Москва, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2021. 164 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rkvd.med.cap.ru/UserFiles/main/sitemap/doc/19252ceb-02d8-4c52-991a-79f44ad2b1c3/analiticheskij-doklad-ocenka-prichin-i-posledstvij.pdf>. (дата обращения: 06.11.2021).

[5] Предложения по развитию (реформы) российской системы здравоохранения до 2024 г. и на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vshouz.ru/orgzdrav2020/Reforma_ohranu_zdorovya.pdf. (дата обращения: 05.11.2021).

[6] Соколов А. Деньги не лечат: к чему ведет реформа здравоохранения. / А.Соколов. // Ведомости. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/14/843300-dengi-lechat>. (дата обращения: 28.10.2021).

[7] Тимаков И.В. Институциональные особенности финансирования российского здравоохранения. // Дискуссия. – 2020. № 100. 6-14 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43811274_57536141.pdf. (дата обращения: 05.11.2021).

[8] Улумбекова Г.В. Здравоохранение России. Что надо делать? Состояние и предложения: 2019-2024 гг. / Г.В. Улумбекова. // 3-е изд. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 416 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On amendments to the Federal Law "On Compulsory Health Insurance in the Russian Federation": Federal Law dated 08.12.2020 No. 430-FZ. // SPS "ConsultantPlus".

[2] Explanatory note to the draft Federal Law "On the federal budget for 2022 and for the planning period of 2023 and 2024". // SPS "ConsultantPlus".

[3] Altynov Yu.A. Problems of financial support of state guarantees of free medical care in extreme conditions [Text]. / Yu.A. Altynov. // Finance and credit. – 2020.Т.26. No. 11. 123-143 p.

[4] Policy paper: Assessing the causes and consequences of large-scale changes in the regulatory framework of the compulsory health insurance system in 2021. / Under scientific. ed. Academician of the Russian Academy of Sciences Starodubov V.I. – Moscow, FSBI "TsNII OIZ" of the Ministry of Health of Russia, 2021.164 p. [Electronic resource]. – URL: <https://rkvd.med.cap.ru/UserFiles/main/sitemap/doc/19252ceb-02d8-4c52-991a-79f44ad2b1c3/analiticheskij-doklad-ocenka-prichin-i-posledstvij.pdf>. (date of access: 06.11.2021).

[5] Proposals for the development (reform) of the Russian health care system until 2024 and for the period until 2030 [Electronic resource]. – URL: https://www.vshouz.ru/orgzdrav2020/Reforma_ohrany_zdorovya.pdf. (Date of access: 05.11.2021).

[6] Sokolov A. Money does not cure: where the health care reform leads. / A. Sokolov. // Vedomosti. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/14/843300-dengi-lechat>. (date of access: 10/28/2021).

[7] Timakov I.V. Institutional features of Russian healthcare financing. // Discussion. – 2020. No. 100. 6-14 p. [Electronic resource]. – URL:

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43811274_57536141.pdf. (date of access: 05.11.2021).

[8] Ulumbekova G.V. Healthcare of Russia. What to do? Status and offers: 2019-2024 / G.V. Ulumbekov. // 3rd ed. – Moscow: GEOTAR-Media, 2019. 416 p.

© *О.М. Новикова, 2021*

Поступила в редакцию 4.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Новикова О.М. Проблемы и перспективы финансирования системы здравоохранения в России // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 140-146. URL: <https://ip-journal.ru/>